

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Саттикулова Гульнора Ахмадхоновна

старший преподаватель, Андижанский институт машиностроения

Тургунбоев Икромжон Имомидин огли

Студент экономического факультета Андижанского

машиностроительного института

Эргашева Моҳизар Гофуржон қизи

Студентка факультета менеджмента Андижанского машиностроительного института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6845299>

***Аннотация.** Важно провести анализ макроэкономических показателей, выявить ряд проблем в процессе развития народного хозяйства страны, найти необходимые пути решения этих проблем и обеспечить дальнейшее развитие экономики страны. Известно, что с развитием экономики в ее структуре происходят различные изменения. В результате применения в производстве новых технологий спрос на продукцию некоторых отраслей и отраслей снизится, а спрос на современную продукцию возрастет. Это требует определенных изменений в составе всей рабочей силы. В результате сокращения или полное исчезновение спроса на рабочих определенных профессий или специальностей вынуждает их менять род занятий и специальностей или переезжать туда, где сохраняется спрос на такие профессии. Безработица до тех пор, пока они не осваивают новую профессию и специальность или не переедут в другое место и не устроятся на новую работу, называется структурной безработицей. Структурная безработица длится дольше, чем фрикционная, и требует более конкретных затрат. Очень необходимо спрогнозировать несколько таких макроэкономических показателей. В этой статье рассматриваются несколько ключевых макроэкономических показателей.*

***Ключевые слова:** прогнозирование, показатели, товарооборот, экспорт, импорт, общество, потребление, доход, инвестиции.*

FORECASTING OF THE MAIN MACROECONOMIC INDICATORS

***Abstract.** It is important to analyze macroeconomic indicators, identify a number of problems in the development of the national economy of the country, find the necessary ways to solve these problems and ensure the further development of the country's economy. It is known that with the development of the economy, various changes occur in its structure. As a result of the application of new technologies in production, the demand for the products of some industries and sectors will decrease, while the demand for modern products will increase. This requires certain changes in the composition of the entire workforce. As a result, the reduction or complete disappearance of the demand for workers of certain professions or specialties forces them to change their occupation and specialties or move to places where demand for such professions remains. Unemployment until they learn a new profession and specialty or move to another place and get a new job is called structural unemployment. Structural unemployment lasts longer than frictional unemployment and requires more specific costs. It is very necessary to predict several of these macroeconomic indicators. This article discusses several key macroeconomic indicators.*

Keywords: forecasting, indicators, turnover, export, import, society, consumption, income, investment.

ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономическое прогнозирование включает комплексный анализ тенденции развития общества, оценку этой тенденции, а также оценку структуры богатства общества и включает в себя:

- с учетом изменений в социальной структуре общества, прогнозов пропорций изменения характера труда, общих социальных проблем развития общества;
- проблемы национального благосостояния с учетом потребления, прогнозов доходов, структуры потребления, медицинского и социального обеспечения, образа жизни;
- социальные проблемы развития национальной экономики;
- социально-демографические и территориально-социальные проблемы;
- социальные проблемы природопользования с учетом прогнозов социальной эффективности внедрения достижений научно-технического прогресса;
- развитие бесплатных социальных услуг;
- обеспеченность жильем и классификация населения по уровню обеспеченности жильем; - уровень обеспеченности предметами, являющимися основой отдельных форм удовлетворения культурных потребностей населения;
- развитие общественных организаций, удовлетворяющих культурные потребности населения;
- участие в общественных работах, уровень социальной активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

По прогнозам Всемирного банка, ожидается рост ВВП Узбекистана на 4,3% в 2021 году и на 4,5% в 2022 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

РЕЗУЛЬТАТЫ

По оценке банка, рост ВВП Узбекистана в 2020 году составил 0,6%. В октябре ДВ прогнозировал от 0,4% до 0,8% в 2020 году и от 4,8% до 5% в 2021 году. Экономический рост в регионе Центральной Азии оценивается на уровне 3%. Это вызвано незначительным ростом цен на сырье и объемов прямых иностранных инвестиций. При этом учитывается активизация субрегиона в реализации предложенной Китаем инициативы «Одно место — один путь».

Эксперты также отметили, что существует риск негативного развития ситуации в регионе. «Ближайшим перспективам экономического роста в регионе угрожает неопределенность в отношении роста числа случаев заболевания COVID-19, вызвавшего в последнее время социальные волнения в некоторых странах, а также риск обострения геополитических конфликтов», — говорится в сообщении. В отчете ВБ говорится, что рост числа случаев COVID-19 может привести к ужесточению ограничений и жесткой реакции со стороны домохозяйств и компаний. Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году после кризиса, вызванного пандемией. По мнению экспертов, к негативным последствиям могут привести усиление

распространения вируса, задержка с внедрением вакцин, более сильное влияние пандемии на потенциальный рост и нагрузка на финансовый сектор. Ниже, используя данные за последние 20 лет, ВВП, который считается основным макроэкономическим показателем нашей национальной экономики, за 2021-2025 годы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Важно проанализировать макроэкономические показатели, выявить ряд проблем в процессе развития народного хозяйства страны, найти необходимые пути решения этих проблем и дальнейшего развития экономики страны. свои основные задачи. В основной части курсовой работы были проанализированы основные макроэкономические показатели, и на основании полученных данных можно сказать, что в прошедшем 2020 году в условиях пандемии рост доходов населения в нашей стране был почти нулевой по сравнению с предыдущими годами. Причиной этого являются ограничения, наложенные на деятельность некоторых отраслей и служб в условиях карантина. Тем не менее, мы можем наблюдать, что рост ВВП в нашей республике в 2020 году составил в среднем 5,2%.

По итогам 2020 года наибольший вклад в формирование ВВП республики внес город Ташкент с долей 15,3%. Следующие места занимают Ташкентская область с 10,8% и Навоийская область с 8,4%. Наименьший удельный вес в формировании ВВП республики имеют Сырдарьинская Джизакская, Хорезмская области и Республика Каракалпакстан. Добавленная стоимость сферы услуг увеличилась на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, этот сектор практически не повлиял на рост ВВП, ВВП увеличился на 0,1% за счет увеличения чистых налогов на продукты. Уровень безработицы в Узбекистане в 2020 году составил 11,1%, что по сравнению с первым полугодием снизилось на 2,1%. По данным исследования, численность трудовых ресурсов в стране составляет 19,1 млн человек, а количество лиц, выехавших на заработки за пределы республики, составляет 1,9 млн человек. Конечный результат реформ, осуществляемых во внешнеэкономической деятельности страны, особенно в сфере внешней торговли, оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения. К концу 2020 года внешнеторговый оборот республики составил 30 059,4 млн долларов. 4 256,9 млн долларов США по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. долларов США или уменьшилась на 12,4%. Объем экспорта во внешнеторговом обороте составляет 13 329,1 млн. долл. США. к долларам США, а объем импорта составляет 16 730,3 млн. долларов США. достиг долларов США.

ВЫВОДЫ

Также были спрогнозированы изменения ВВП на 2021-2025 годы на основе показателей последних 20 лет. Изменения в промышленной продукции и потребительских товарах учитывались при прогнозировании ВВП. На основании полученных результатов видно, что рост ВВП в нашей стране в последующие годы будет составлять в среднем 4,5% в год.

REFERENCES

1. Научно-популярное пособие, посвященное изучению и пропаганде Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Верховному Собранию [Текст]. – Т.: «Духовность», 2019. – 201 с.
2. Л.М. Ташпулатова. Макроэкономический анализ. Учебное пособие. Т.: УМЕД, 2006. 280 с.
3. Махмудов Н.М., Аскарлова М.Т., Умаров И.Ю. Макроэкономический анализ и прогнозирование. Учебник. Т.: «Наука и технологии», 2014 г. – 338 с.
4. Тешабаев Т.З., Атагозиева З.М., Макроэкономика. Текст лекций. Т.: ТАТУ, 2015. 420 с.
5. <http://www.stat.uz> - официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.